

A IMPORTÂNCIA DAS ANÁLISES TÉRMICAS NA ESTABILIDADE DE MEDICAMENTOS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 21/06/2024](#)

THE IMPORTANCE OF THERMAL ANALYSIS IN THE STABILITY OF
MEDICINES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12214696

João Victor Santana de Melo¹, Carla Jaqueline Brás da Silva², Enoch
Williams Cardoso Baia³, Isabella Fernanda Claudino Cavalcante⁴, Yago
Matheus Martins de Lima⁵

RESUMO

Na indústria farmacêutica são realizados estudos de estabilidade, os quais baseados em evidências, determinam a validade e garantem a qualidade dos medicamentos. Dentre as formas de avaliar e monitorar o produto estão os estudos de acelerada, longa duração e de acompanhamento. Esses estudos consistem em verificar a influência de fatores como temperatura e umidade sob o medicamento. As análises térmicas são de grande relevância para indústria farmacêutica no que se refere a estabilidade de medicamentos. Técnicas de calorimetria de varredura diferencial (DSC) e Termogravimetria (TG) são aplicadas para analisar a estabilidade de fármacos. Através desses métodos de análise é possível

identificar polimorfismos moleculares e impurezas, por meio da cinética de degradação garantindo a segurança dos medicamentos.

Palavras-chave: Análise térmica; Calorimetria diferencial; Estabilidade de medicamentos; Termogravimetria.

1 INTRODUÇÃO

As análises térmicas desempenham um papel crucial na indústria farmacêutica, garantindo a qualidade, estabilidade e segurança dos medicamentos. Essas técnicas permitem avaliar as propriedades físicas e químicas dos compostos, especialmente sua resposta a variações de temperatura [3]. Técnicas como a DSC e a TG são aplicáveis ao estudo de estabilidade térmica dos medicamentos. Através dessas técnicas é possível detectar mudanças na estrutura molecular dos fármacos, devido a degradação provocada pela exposição ao calor e umidade. Nas formulações e desenvolvimento que ao compreender como os medicamentos respondem ao calor, os formuladores podem otimizar as formulações para melhor estabilidade e eficácia [1].

A seleção de excipientes adequados e a determinação das condições ideais de armazenamento, identificação de impurezas nas quais as análises térmicas podem revelar a presença de impurezas ou contaminantes nos medicamentos, pois esses componentes muitas vezes exibem perfis térmicos distintos dos ingredientes ativos [5].

A integração de técnicas térmicas nos processos de controle permite uma avaliação rápida e precisa da pureza, uniformidade, integridade dos medicamentos produzidos em larga escala e validação dos processos de fabricação, garantindo que os medicamentos sejam produzidos de acordo com especificações rigorosas e regulamentações governamentais e economia de tempo e recursos já que as técnicas oferecem resultados rápidos e são altamente automatizadas, permitindo uma análise eficiente de grandes volumes de amostras [2'3].

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

A estabilidade de medicamentos envolve manter suas especificações durante o ciclo de vida do produto. As propriedades são avaliadas considerando fatores como temperatura, umidade e composição química. Nesse contexto os efeitos de ciclos de temperatura variável devem simular as condições reais de uso, avaliando eficácia, segurança e qualidade do produto. Ciclos de exposição a uma temperatura de 40°C por até 4 dias e ciclos com exposição a 15°C por 3 dias, são exemplos de possíveis variáveis aplicadas. Os dados obtidos após cada ciclo, servem como base para avaliação de riscos e impactos ao produto [4].

Se diferentes formas cristalinas afetarem o desempenho do produto, é essencial monitorar possíveis mudanças durante a validade, usando técnicas como análise térmica, por exemplo, as análises de TG e DSC. A partir desses estudos as condições de armazenamento são estabelecidas e na bula do medicamento deve ser indicada a sensibilidade do produto a determinada condição. As estratégias como formulações temporárias e uso de excipientes são utilizadas para lidar com desafios potenciais [4].

A TG é utilizada para medir a variação de massa em função da temperatura em uma atmosfera controlada sob um programa de aquecimento, para fins farmacêuticos, seu uso é descrito na caracterização, determinação de pureza e de umidade, identificação de pseudopolimorfismo, na avaliação da estabilidade de fármacos e medicamentos e em estudos de cinética de degradação [6].

A DSC é uma técnica importante na pesquisa farmacêutica para estudar as interações entre drogas e membranas, que são fundamentais nesse campo, também registra a diferença de calor entre uma amostra e uma referência conforme a temperatura ou o tempo, fornecendo insights sobre as mudanças de fase nas membranas lipídicas induzidas pelo calor e como essas mudanças são afetadas pela presença de substâncias farmacológicas [5'8'10]. Na área farmacêutica é utilizada na caracterização térmica e determinação da pureza de fármacos, estudos de

compatibilidade entre os constituintes da formulação e identificação de polimorfismo com determinação das entalpias de cada forma cristalina [9].

A DSC é um método termodinâmico que monitora a absorção direta de energia térmica em uma amostra durante mudanças controladas de temperatura é usado para rastrear mudanças nas transições de fase, como a capacidade térmica do tampão e da proteína. É importante confirmar a estabilidade da linha de base antes da análise da proteína, devido a variações nas células de amostra e de referência e também pode caracterizar conexões de longo alcance e eventos cooperativos em proteínas desnaturadas através da avaliação das capacidades de calor absoluto, a figura 1 ilustra o processo descrito [3].

Figura 1: Diagrama esquemático da célula porta amostras DSC.

Fonte: Kumar, b. et al. 2022, (adaptado).

Devido à crescente globalização da indústria farmacêutica, normas internacionais estabelecidas em compêndios oficiais garantem a consistência nos estudos de estabilidade. Essa padronização afeta de forma positiva os estudos, proporcionando dados robustos quanto as condições de armazenamento e ao prazo de validade dos medicamentos. Pesquisas referente a análises térmicas têm sido publicadas na área aplicada à indústria farmacêutica. Os artigos publicados elucidam que os dados obtidos por análise térmica estão diretamente relacionados com a qualidade final de um produto farmacêutico, seja quanto à eficácia

terapêutica do medicamento ou à estabilidade do mesmo ao longo do prazo de validade, além disso, muitos órgãos regulamentadores de insumos e produtos farmacêuticos já descrevem a importância da análise térmica e dos parâmetros de qualidade dela provenientes [7].

Tabela 1: Artigos e normas utilizados

Autor e Ano	Titulo	Revista	Síntese
Zambrano, p. et al. 2024	Differential scanning calorimetry in drug-membrane interactions.	Biochemical and biophysical research communications.	O estudo discute o papel crucial da DSC na análise de interações entre drogas e membranas lipídicas e como a pesquisa farmacêutica utiliza a DSC para medir as mudanças de calor em amostras em comparação com uma referência, fornecendo informações sobre as alterações térmicas nas membranas lipídicas e como são influenciadas pelas substâncias químicas farmacológicas.

<p>Bruni, g. et al. 2021.</p>	<p>Zaltoprofen/4,4'-bipyridine: a case study to demonstrate the potential of differential scanning calorimetry (dsc) in the pharmaceutical field.</p>	<p>Journal of pharmaceutical sciences.</p>	<p>O sistema zaltoprofeno bipyridina produz dois co-cristais com maior solubilidade e taxa de dissolução em comparação com o fármaco puro tanto em água quanto em solução dispersa (pH 4,5). A análise de profundidade permite desenvolver um modelo termodinâmico preciso, considerando aspectos qualitativos fornecidos em excelente concordância com os resultados experimentais.</p>
<p>Kumar, b. et al. 2022.</p>	<p>Differential scanning calorimetry has emerged as a key analytical tool in the thermal</p>	<p>Current pharmaceutical design</p>	<p>Nos últimos anos, compreende-se como os medicamentos reagem ao estresse térmico.</p>

analysis of
pharmaceutical
formulations

se tornou cru
no
desenvolvi
de produtos
farmacêutic
técnicas de a
térmica são
essenciais ne
processo,
incluindo DT,
TGA, TMA, TC
DSC, TMDSC
Cal e mTA, co
destaque pa
DSC. Ela é
amplamente
utilizada para
estudar
propriedades
como ponto
fusão, pureza
polimorfismo
estabilidade.
fornece dados
termodinâm
importantes
continua na
vanguarda d
ciências anal
térmicas
farmacêutica
devido ao
desenvolvi
tecnológico.

<p>ANVISA. 2019</p>	<p>Guia de estudos de estabilidade medicamentos guia no28/2019 - versão 1 agência nacional de vigilância sanitária</p>	<p>Agência nacional de vigilância sanitária</p>	<p>A resolução enfatiza que estudo de estabilidade evidenciar a qualidade de IFA ou medicamento altera ao longo tempo devido fatores ambientais como temperatura, umidade e luz estudo acelerado tem como objetivo selecionar formulações embalagens estáveis, complementar os dados dos estudos de longa duração para determinar o prazo de validade e condições ideais de armazenamento e transporte.</p>
<p>Li, k. l.; castillo, a. l. 2020</p>	<p>Formulation and evaluation of a mucoadhesive</p>	<p>Brazilian journal of pharmaceutical sciences</p>	<p>O estudo visa avaliar comprimidos</p>

	buccal tablet of mefenamic acid		<p>buciais mucoadesivo contendo áci mefenâmico destacando a vantagens da administraçã como melho adesão do paciente e prevenção da passagem pe trato gastrointesti metabolizaçã hepática inic Foram realiza testes de qualidade e i vitro para ava produto, incli análises de compatibilid entre ingredi por meio da espectroscop infravermelh</p>
Jendrzejewska, i. et al. 2020	X-ray and thermal analysis of selected drugs containing acetaminophen	Molecules	Estudos rece utilizando an radiográficas térmicas confirmaram presença de

			<p>paracetamol todos os medicamentos examinados, consistentes com os padrões conhecidos. A cristalização do paracetamol na forma monoclínica foi confirmada. Foram observadas várias intensidades de linha, indicando uma orientação preferida dos cristalitos. A análise térmica corroborou os resultados da análise de raios X.</p>
<p>Askin, S. et al. 2020.</p>	<p>A simultaneous differential scanning calorimetry-x-ray diffraction study of olanzapine crystallization from amorphous solid dispersions.</p>	<p>Molecular pharmaceuticals</p>	<p>Dispersões sólidas amorfas de medicamentos polímeros miscíveis em ou hidrofóbicas são comuns para melhorar a dissolução. No entanto, a recristalização do medicamento</p>

			<p>apresenta desafios. Um estudo recente usou difração de raios x síncrotron e calorimetria diferencial para acompanhar a formação sequencial de polimorfos de olanzapina e diferentes polímeros. Descobriu-se um novo polimorfo (forma iv) de olanzapina e polivinilpirrolidona.</p>
<p>Lee, s. m. et al. 2020.</p>	<p>The effect of initiator encapsulation on methyl methacrylate polymerization by isothermal differential scanning calorimetry</p>	<p>Journal of microencapsulation</p>	<p>Microcápsulas com iniciador hidropéroxido de cumeno ou peróxido de 2-etil-hexano e de terc-butila foram preparadas e investigadas sua influência na polimerização do metacrilato de metila. A encapsulação dos iniciadores retardou a reação.</p>

			reduziu o fluxo máximo de calor a taxa de reação resultando em menor conversão.
Skotnicki, m. et al. 2022	Application of advanced thermal analysis for characterization of crystalline and amorphous phases of carvedilol.	Journal of pharmaceutical and biomedical analysis	O comportamento térmico do carvedilol foi estudado usando análise térmica avançada e DSC. Foram estabelecidas as funções teóricas para descrever a capacidade térmica do carvedilol cristalino em diferentes faixas de temperatura. A caracterização detalhada dos processos de fusão e transição vítreo foi realizada, destacando a importância da amorfização do carvedilol no resfriamento líquido.

<p>Agner, t. et al. 2020.</p>	<p>Thermal performance of nanoencapsulated phase change material in high molecular weight polystyrene.</p>	<p>Polímeros.</p>	<p>Realizou-se u nova nanoencapsu de n-hexade em nanopart de poliestirer alto peso molecular pa armazename de energia térmica. Usar um líquido ic como catalis as característ das nanopartícul incluindo tamanho, morfologia, p molecular e desempenho térmico, forai medidas. As nanopartícul mostraram-s esféricas e uniformes, variando de 1 nm a 158 nm diâmetro, coi uma distribu estreita de tamanho. A entalpia de fi</p>
-----------------------------------	--	-------------------	--

			<p>aumentou de j/g para 72 j/g o aumento d de n-hexade de 20% para em peso. Alé disso, as nanopartícul demonstrara reversibilidad térmica após ciclos térmic atribuída em aos altos pes moleculares polímero alcançados.</p>
--	--	--	--

3 METODOLOGIA

Este estudo é uma revisão integrativa segundo as normas feita por Souza et al. (2010), realizando uma análise baseada na literatura científica, a fim de obter uma compreensão concreta sobre tema principal do trabalho.

Para o direcionamento do estudo foi estabelecido uma pergunta norteadora: Como a análise térmica contribui para a garantia da qualidade e estabilidade dos produtos na indústria farmacêutica? Foram utilizadas as seguintes bases de dados (PUBMED), (BVS), (LILACS) e (SCIELO) Para realização das pesquisas utilizamos alguns Descritores de Ciências da Saúde DesC, como: differential thermal analysis, pharmaceutical raw material, chemical phenomena e calorimetry, differential scanning, Além dos descritores foi utilizado o operador booleano "AND".

Foram excluídos artigos duplicados, artigos não correspondentes com o assunto e periódicos incompletos e pagos. O tipo de verificação usado para elaborar este estudo trata-se da análise de conteúdo descrita por Bardin (1977), que consiste em um exame detalhado sobre os dados obtidos, para assim ter um maior entendimento e elaborar de hipóteses sobre o tema. Foi estabelecido um período temporal do corte do nosso estudo do ano de 2019 ao ano 2024 e realizado uma análise minuciosa sobre as informações de interesse dos documentos pesquisados sobre o tema, as quais foram submetidas a um exame de dados no que se refere ao A Importância das Análises Térmicas na Estabilidade de Medicamentos.

Figura 2– fluxograma prisma para elencação dos artigos da revisão

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

As análises térmicas desempenham um papel fundamental na asseguuração da qualidade e estabilidade dos medicamentos, sendo importante para a indústria farmacêutica ao detectar problemas de estabilidade e propor soluções. Medicamentos que não mantêm sua estabilidade apresentam um sério risco aos pacientes, podendo perder sua eficácia ou, ainda pior, tornar-se perigosos, destacando assim a relevância das análises térmicas na prevenção desses problemas e na proteção da segurança pública. Avanços tecnológicos têm aprimorado a precisão das técnicas analíticas térmicas, o que melhora significativamente a capacidade de avaliar a estabilidade dos medicamentos de forma eficaz.

Além de garantir a conformidade com os regulamentos, as análises térmicas ajudam as empresas farmacêuticas a assegurar seus produtos. Discutir esse tema contribui para a formação contínua de profissionais do setor e para aumentar a conscientização sobre a importância dessas análises nas indústrias farmacêuticas.

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises térmicas emergem como pilares fundamentais na garantia da qualidade e segurança dos medicamentos na indústria farmacêutica. Ao investigar as propriedades físicas e químicas dos compostos, especialmente sua resposta às variações de temperatura, técnicas como a DSC e a TG fornecem percepções valiosas sobre a estabilidade dos fármacos. Estudos ou técnicas fornecem dados robustos para que alterações farmacotécnicas sejam realizadas no caso de desvios da qualidade, na fase de desenvolvimento do fármaco, para que as formulações se tornem mais estáveis.

Além de auxiliar na seleção de excipientes e determinação das condições ideais de armazenamento, as análises térmicas revelam impurezas e contaminantes que podem comprometer a qualidade dos medicamentos. A estabilidade dos medicamentos é uma preocupação central, e a simulação de condições reais de uso, incluindo ciclos de temperatura variável, desempenha um papel crucial na avaliação dos riscos e impactos ao produto ao longo de seu ciclo de vida. A monitorização contínua das mudanças nas formas cristalinas e nas transições de fase garantem a manutenção das especificações do produto.

Estudos robustos de estabilidade fortalece ainda mais a confiabilidade dos dados obtidos pelas análises térmicas, oferecendo garantias sólidas quanto às condições de armazenamento e prazo de validade dos fármacos. É inegável que as análises térmicas são indispensáveis na busca pela excelência na indústria farmacêutica, proporcionando uma base

sólida para a produção de medicamentos de alta qualidade e eficácia terapêutica.

REFERÊNCIAS

1 Zambrano, Pablo; Moreno, Marcela; Petit, Karla; Colina, José; Rzeminska, Malgorzata; Suwalsky, Mário; Strzalka, Kazimierz. Differential scanning calorimetry in drug-membrane interactions. *Biochemical and biophysical research communications*, v. 709, p. 149806–149806, 1 maio 2024.

2 Bruni, Giovanna; Maggi, Laretta; Monteforte, Francesco; Ferrara, Chiara; Capsoni, Doretta; Berbenni, Vittorio; Milanese, Chiara; Girella, Alessandro; Fiuli, Valeria; Mustarelli, Piercarlo; Marini, Amedeo. Zaltoprofen/4,4'-Bipyridine: A Case Study to Demonstrate the Potential of Differential Scanning Calorimetry (DSC) in the Pharmaceutical Field. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, v. 110, n. 11, p. 3690–3701, 1 nov. 2021.

3 Passi, Indu; Salwan, Sushant; Ganti, Subrahmanya; Kumar, Bhupinder. Differential Scanning Calorimetry has Emerged as a Key Analytical Tool in the Thermal Analysis of Pharmaceutical Formulations. *Current Pharmaceutical Design*, v. 28, n. 37, p. 3082–3084, out. 2022.

4 Guia de Estudos de Estabilidade medicamentos guia No28/2019 -Versão 1 Agência Nacional de Vigilância Sanitária. [s.l: s.n.]. Disponível em: <[https://pesquisa.anvisa.gov.br/upload/surveys/15455/files/Guia%20de%20Estudos%20de%20Estabiliade\(1\).PDF](https://pesquisa.anvisa.gov.br/upload/surveys/15455/files/Guia%20de%20Estudos%20de%20Estabiliade(1).PDF)>.

5 Li, Karen; Castillo Agnes. Formulation and evaluation of a mucoadhesive buccal tablet of mefenamic acid. *Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences*, v. 56, 2020.

6 Jendrzewska, Izabela; Goryczka, Tomasz; Pietrasik, Ewa; Klimontko, Joanna; Jampilek, Josef. X-ray and Thermal Analysis of Selected Drugs Containing Acetaminophen. *Molecules*, v. 25, n. 24, p. 5909, 13 dez. 2020.

7 Askin, Sean; Gonçalves, Andrea; Zhao, Min; Williams, Gareth; Gaisford, Simon; Craig, Duncan. A Simultaneous Differential Scanning Calorimetry-X-ray Diffraction Study of Olanzapine Crystallization from Amorphous Solid Dispersions. *Molecular Pharmaceutics*, v. 17, n. 11, p. 4364–4374, 2 nov. 2020.

8 Lee, Seok; Kim, Mi; Jung, Parque; Cheon, Kang; Lee, Kee. The effect of initiator encapsulation on methyl methacrylate polymerization by isothermal differential scanning calorimetry. *Journal of Microencapsulation*, v. 37, n. 3, p. 183–192, 1 maio 2020.

9 Skotnicki, Marcin ; Czerniecka-Kubicka, Anna ; Neilsen, Graça ; Woodfield, Brian F ; Pyda, Marek. Application of advanced thermal analysis for characterization of crystalline and amorphous phases of carvedilol. *J Pharm Biomed Anal*, p. 114822–114822, 2022.

10 Agner, Tamara; Zimmermann, Amadeo; Machado, Fabricio; Amaro, Brenno; Neto, Silveira; Henrique, Pedro; Araújo, Hermes; Sayer, Claudia. Thermal performance of nanoencapsulated phase change material in high molecular weight polystyrene. *Polímeros*, v. 30, p. e2020013, 18 set. 2020.

¹Discente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Integrada CETA
João Victor Santana de Melo. e-mail: joão-victor-santana@hotmail.com

²Discente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Integrada CETA
Carla Jaqueline Brás da Silva. e-mail:
carlajaquelinebrasdasilva@gmail.com

³Discente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Integrada CETA
Enoch Williams Cardoso Baia. e-mail: cardosoenoch@gmail.com

⁴Discente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Integrada CETA
Isabella Fernanda Claudino Cavalcante. e-mail:

⁵Docente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Integrada CETA
Yago Matheus Martins de Lima. Especialista. e-mail:
yago.martins.ml@outlook.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

importância de
periódicos
científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!